

TADQIQOTNING KLINIK SAMARADORLIGI: VITADERM DAMLAMASINING KASAL INFILTRATIV-YIRINGLI TRIXOFITOZ (PUBIK MINTAQA) DA QO'LLANILISHI

Xakimova Leyla Rafikovna

Ablakulova Munisa Hamroqulovna

DKTF umumiy amaliyot va oilaviy meditsina kafedrası,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15102426>

ANNOTATSIYA: Klinik samaradorlikni o'rganish natijasida "Vitaderm" damlamasining infiltrativ-yiringli trixofitoz (pubik hudud) bilan og'rgan bemorlarda qo'llash samaradorligi aniqlangan. Bizning kuzatuvimiz ostida 57 nafar bemor (12 ayol, 45 erkak) infiltrativ-yiringli trixofitoz bilan og'rgan bo'lib, ularning yoshi 18 yoshdan 45 yoshgacha edi. Barcha bemorlarga pubik hududda infiltrativ-yiringli trixofitoz tashxisi qo'yilgan. 40 nafar bemorda kasallik jinsiy aloqa orqali, 15 nafar bemorda hayvonlar bilan aloqa natijasida rivojlangan, faqat 2 nafar bemorda pubik sohada trixofitozning paydo bo'lish sababi aniqlanmagan. Davolash jarayonida pubik hududning infiltrativ-yiringli trixofitozi bilan og'rgan bemorlarga standart davolash (fugitsidlar va boshqalar)ga qo'shimcha ravishda "Vitaderm" damlamasi (1:2 nisbatda distillangan suv bilan suyultirilgan) nam bandajlar shaklida mahalliy qo'llanildi. "Vitaderm" damlamasi tarkibida vitamin-mineral kompleksi (magniy, kaltsiy, rux, marganets, K vitamini, B6 vitamini, D3 vitamini, C vitamini), qizil sharob ekstrakti, qichitqi barglari, otquloq o'ti, yashil choy ekstrakti, glyukozamin gidroxlorigi va bibariya o'ti mavjud. Damlama kuniga 5-8 marta nam bandajlar shaklida qo'llanildi va 1-3 kun davomida ishlatildi. Keyinchalik, yiringli yallig'lanishlar yo'qotilgandan so'ng, antifungal kremlar qo'llanildi.

Kalit so'zlar: Vitaderm, infiltrativ-yiringli trixofitoz, infeksiyalangan hudud, antifungal terapiya.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРА «ВИТАДЕРМ» ПРИ ИНФИЛЬТРАТИВНО-НАГНОИТЕЛЬНОМ ТРИХОФИТИИ (ЛОБКОВАЯ ОБЛАСТЬ)

Хакимова Лейла Рафиковна

Аблакулова Муниса Хамрокуловна

Кафедра общей практики и семейной медицины ДКТФ
Самаркандский государственный медицинский университет

АННОТАЦИЯ: В результате исследования клинической эффективности применения раствора «Витардерм» у пациентов с инфильтративно-нагноительным трихофитией (лобковая область) была установлена его высокая эффективность. Под нашим наблюдением находились 57 пациентов (12 женщин, 45 мужчин) с инфильтративно-нагноительным трихофитией в возрасте от 18 до 45 лет. Всем пациентам был поставлен диагноз инфильтративно-нагноительного трихофитии лобковой области. У 40 пациентов заболевание развилось после полового контакта, у 15 пациентов – после контакта с животными, и только у 2 пациентов причина возникновения трихофитии в лобковой области осталась невыясненной. В процессе лечения пациентам с инфильтративно-нагноительным трихофитией лобковой области, помимо стандартной терапии (фунгициды и другие препараты), местно применялся раствор «Витардерм» (разведенный в соотношении 1:2 дистиллированной водой) в виде влажных повязок. Раствор «Витардерм» содержит витаминно-

минеральный комплекс (магний, кальций, цинк, марганец, витамин К, витамин В6, витамин D3, витамин С), экстракт красного вина, листья крапивы, траву хвоща полевого, экстракт зеленого чая, глюкозамина гидрохлорид и траву розмарина. Раствор применялся 5-8 раз в день в виде влажных повязок и использовался в течение 1-3 дней. После устранения гнойных воспалений применялись противогрибковые кремы.

Ключевые слова: Витардерм, инфильтративно-нагноительный трихофития, инфицированная область, противогрибковая терапия.

CLINICAL EFFICACY OF THE STUDY: USE OF "VITADERM" SOLUTION IN INFILTRATIVE-SUPPURATIVE TRICHOPHYTOSIS (PUBIC REGION)

Khakimova Leyla Rafikovna

Ablakulova Munisa Khamrokulovna

Department of General Practice and Family Medicine, DCTF
Samarkand State Medical University

ABSTRACT: The study evaluated the clinical efficacy of "Vitaderm" solution in patients with infiltrative-suppurative trichophytosis (pubic region). Under our observation were 57 patients (12 women, 45 men) with infiltrative-suppurative trichophytosis aged 18 to 45 years. All patients were diagnosed with infiltrative-suppurative trichophytosis of the pubic region. In 40 patients, the disease developed after sexual contact, in 15 patients – after contact with animals, and in only 2 patients, the cause of trichophytosis in the pubic region remained unclear. During treatment, patients with infiltrative-suppurative trichophytosis of the pubic region, in addition to standard therapy (fungicides and other drugs), were topically administered "Vitaderm" solution (diluted in a 1:2 ratio with distilled water) in the form of wet dressings. The "Vitaderm" solution contains a vitamin-mineral complex (magnesium, calcium, zinc, manganese, vitamin K, vitamin B6, vitamin D3, vitamin C), red wine extract, nettle leaves, horsetail herb, green tea extract, glucosamine hydrochloride, and rosemary herb. The solution was applied 5-8 times a day as wet dressings and used for 1-3 days. After the elimination of purulent inflammation, antifungal creams were applied.

Keywords: Vitaderm, infiltrative-suppurative trichophytosis, infected area, antifungal therapy.

KIRISH

Infeksiyaning asosiy manbai kasal hayvonlar hisoblanadi. Ko‘pincha bu sigirlar, buzoqlar, sichqonlar, kalamushlar, shuningdek, adashgan mushuklar va itlardir. Kamroq hollarda otlar va qo‘ylar ham qo‘ziqorin infeksiyasiga chalinadi. Yosh shaxslar, ayniqsa, hayvonlar va odamlar bilan aloqa qilganda infeksiyani tez tarqatadi. Infeksiya infeksiyalangan hudud bilan bevosita aloqa orqali yoki tashuvchilar (jun, pichan, qo‘y terisi kabi zararlangan sirtlar) orqali yuqadi. Infeksiyalangan odam boshqalar uchun xavf tug‘diradi, shuning uchun oila ichida kasallikning tarqalishi tez-tez kuzatiladi. Ayniqsa, kasallikning sust shakli va noaniq belgilari bo‘lsa, bemorlar muammoni darhol anglashmay, dermatit yoki allergiyaga duchor bo‘lganiga ishonishadi. Kasallik natijasida teri va uning qo‘shimchalari (sochlar, tirnoqlar) zararlanadi. Xavf guruhiga surunkali kasalliklar, endokrin va immun patologiyalari bo‘lgan bolalar va kattalar kiradi. Bu infeksiyaga qarshi turish qobiliyatini pasaytiradi va kasallikning rivojlanishiga olib keladi. Bosh terisining infiltrativ-yiringli trixofitozining inkubatsiya davri 1-2 haftani

tashkil qiladi. Kasallik aniq chegaralarga ega bo'lgan va sog'lom teri darajasidan yuqori ko'tarilgan bir yoki ikkita yallig'lanish bilan boshlanadi. Asta-sekin yallig'lanishlar soni ko'payadi va ular birlashib katta maydonlarni qamrab oladi. Yallig'lanish chetlarida kichik pufakchalar tizmasi hosil bo'ladi, teri qizaradi, shishadi va vaqt o'tishi bilan qonli qobiqlar bilan qoplangan yaralar paydo bo'ladi. Teri yallig'lanib, yig'laydi va mavimsi-qizil rangga kiradi. Tegilganda kuchli og'riq seziladi. Sirtida chuqurchaga o'xshash naqsh hosil bo'ladi, shuning uchun bu patologiya "chuqurchali trixofitoz" deb ham ataladi. Zararlangan hududdagi sochlar kattalashgan va zaiflashgan follikulalar teshiklari tufayli uzilib qoladi yoki butunlay to'kiladi, natijada kallik paydo bo'ladi. Qo'shni sochlar jingalak va qo'pol bo'lib, ularning ba'zilari kulrang-oq qobiq bilan qoplanadi – bu qo'ziqorin sporlarining belgisidir. Hatto mayda sochlar ham zararlanishi mumkin. Kasallikning og'ir shakllarida bemorning umumiy ahvoli yomonlashishi ham kuzatilishi mumkin.

MAQSAD. Tadqiqotning asosiy maqsadi "Vitaderm" damlamasining infiltrativ-yiringli trixofitoz (pubik hudud) bilan og'riq bemorlarda klinik samaradorligini o'rganishdan iborat.

MATERIALLAR VA USULLAR. Tadqiqotda 57 nafar bemor (12 ayol, 45 erkak) ishtirok etdi, ularning barchasiga pubik hududda infiltrativ-yiringli trixofitoz tashxisi qo'yilgan. Bemorlarning yoshi 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lib, ularning 40 nafarida kasallik jinsiy aloqa orqali, 15 nafarida esa hayvonlar bilan aloqa natijasida rivojlangan. Faqat 2 nafar bemorda kasallikning sababi aniqlanmadi. Davolash jarayonida bemorlarga standart terapiya (fugitsidlar va boshqa dorilar)ga qo'shimcha ravishda "Vitaderm" damlamasi (1:2 nisbatda distillangan suv bilan suyultirilgan) nam bandajlar shaklida mahalliy qo'llanildi. "Vitaderm" damlamasi tarkibida vitamin-mineral kompleksi (magniy, kaltsiy, rux, marganets, K vitamini, B6 vitamini, D3 vitamini, C vitamini), qizil sharob ekstrakti, qichitqi barglari, otquloq o'ti, yashil choy ekstrakti, glyukozamin gidroxloridi va bibariya o'ti mavjud. Damlama kuniga 5-8 marta nam bandajlar shaklida qo'llanildi va 1-3 kun davomida ishlatildi. Keyinchalik, yiringli yallig'lanishlar yo'qotilgandan so'ng, antifungal kremlar qo'llanildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA. adqiqot natijalariga ko'ra, "Vitaderm" damlamasini qo'llash natijasida barcha 57 bemorda pubik hududning infiltrativ-yiringli trixofitozida sezilarli yaxshilanish kuzatildi. Davolashning $2,7 \pm 0,3$ kunida yallig'lanishlar kamaydi, qizarish va shishish esa o'rtacha $5,6 \pm 0,4$ kun ichida pasaydi. Qichishish o'rtacha $3,8 \pm 0,1$ kun davomida yo'qoldi. Yiringli yaralar qurib, qobiqlar hosil bo'ldi va keyinchalik eroziyalar va yiringli qobiqlar yo'qoldi. "Vitaderm"ni qo'llagan barcha bemorlarda mahalliy va umumiy nojo'ya ta'sirlar kuzatilmadi. Kompleks terapiya yakunida 52 bemorda infiltrativ-yiringli trixofitozning klinik belgilari butunlay yo'qoldi. Bu natijalar "Vitaderm" damlamasining infiltrativ-yiringli trixofitozni davolashda samarali ekanligini ko'rsatdi.

XULOSA. "Vitaderm" damlamasi infiltrativ-yiringli trixofitoz (pubik hudud) bilan og'riq bemorlarda yiringli yaralarni davolash uchun juda samarali vosita bo'lib, mahalliy ta'sirga ega bo'lib, tizimli nojo'ya ta'sirlarga olib kelmaydi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, "Vitaderm" damlamasi qo'ziqorin infeksiyalari bilan bog'liq teri kasalliklarini davolashda qo'llash mumkin bo'lgan istiqbolli vosita hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Akbarovna K. S. Comparative Analysis of the Content of Vascular Endothelial Growth Factor in Exudative Psoriasis //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 673-675.

2. Xusinova S. A., Hakimova L. R. Bolalarda urolitiazni epidemiologiyasini o'rganish (adabiyotlar sharhi) //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 10. – С. 111-121.
3. Ergashevna S. N., Akbarovna K. S. To Study the Influence of the Duration of Autoimmune Pathology on the Efficiency of Treatment of Onychomycosis of the Foot //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 161-165.
4. Ablakulova M. K., Akbarovna K. S. Verification, Typing and Study of Sensitivity of N. Gonorrhoeae to Antimicrobial Drugs is Carried out Using a Complex of Microbiological and Molecular Biological Methods //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 182-185.
5. Akbarovna K. S. Assessment of Quality of Life Indicators of Patients with Syphilis //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 153-156.
6. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.
7. Akbarovna K. S. et al. ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND QUALITY OF CARE OF PATIENTS WITH HEART FAILURE IN PRIMARY CARE //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 3.
8. Рахимова Х. М., Сулаймонова Н. Э. Оптимизация методов лечения дисметаболического хронического пиелонефрита у детей //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2019. – №. 1. – С. 54-56.
9. Маматкулов Х. и др. Значение социальных факторов в психоэмоциональном развитии и формировании как личности детей школьного возраста от 10 до 14 лет //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 4. – С. 76-77.
10. Хакимова Л., Лапасова Ф. Роль дистанционного обучения в системе высшего образования в период карантинных мероприятий в связи с пандемией Covid-19. 2020 //URL: <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/6-8.05>. – 2020. – Т. 297. – С. 193-195.
11. Хакимова Л. и др. результаты оценки знаний и навыков слушателей последипломного медицинского образования посредством использования тестов множественного выбора //медицинское образование сегодня.–2018.– с. – 2018. – Т. 116.
12. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
13. Лапасов С. Х. и др. диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита b с позиции доказательной медицины //человек и его здоровье. – 2015. – №. 3. – С. 41-48.
14. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
15. Хакимова Л. и др. результаты оценки знаний и навыков слушателей последипломного медицинского образования посредством использования тестов множественного выбора //медицинское образование сегодня.–2018.– с. – 2018. – Т. 116.
16. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.

17. Лапасов С. Х. и др. диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита b с позиции доказательной медицины //человек и его здоровье. – 2015. – №. 3. – С. 41-48.
18. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
19. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf.–2020.
20. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
21. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
22. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
23. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf.–2020.
24. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.
25. Рахимова Х. М., Сулаймонова Н. Э. Оптимизация методов лечения дисметаболического хронического пиелонефрита у детей //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2019. – №. 1. – С. 54-56.
26. Маматкулов Х. и др. Значение социальных факторов в психоэмоциональном развитии и формировании как личности детей школьного возраста от 10 до 14 лет //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 4. – С. 76-77.
27. Kholbayev S. B. et al. ВЛИЯНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ОЖИРЕНИЯ НА КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ НА ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – №. 1. – С. 181-187.
28. Холбаев С. Б., Сулейманова Н. Э., Юлдашова Н. Э. Адаптированный клинический протокол по интегрированному ведению артериальной гипертензии и сахарного диабета среди лиц старше 40 лет //Вопросы неотложной кардиологии 2016. – 2016. – С. 6-7.
29. Sulaimanova N. E., Rakhimova K. M., Soleeva S. S. Polypharmacy in prescribing drugs to elderly patients //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 55-61.
30. Холбоев С., Юлдашова Н. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ОСНОВАННЫЕ НА МИССИИ ВОЗ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПРОБЛЕМЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-2019 //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. SI-1. – С. 81-81.
31. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.

32. Лапасов С. Х. и др. Инновационные подходы в диагностике язвенной болезни у взрослых в первичном звене здравоохранения: обзор литературы //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2018. – №. 4. – С. 68-72.
33. Akbarovna K. S. et al. ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND QUALITY OF CARE OF PATIENTS WITH HEART FAILURE IN PRIMARY CARE //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 3.
34. Юлдашова Н. распространенность факторов риска, влияющих на прогноз заболевания больных с артериальной гипертензией //EDITOR COORDINATOR. – 2020. – С. 390.
35. Аблакулова М. Х., Хусинова Ш. А., Юлдашова Н. Э. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В ГОРОДСКОЙ НЕОРГАНИЗОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ ГОРОДА САМАРКАНДА //Journal of cardiorespiratory research. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 23-25.